

REVIEW POTRET PEJUANG PENDIDIKAN DALAM FILM “SOKOLA RIMBA”

Laifa Farihah

Sekolah Vokasi – IPB University

Email: laifafarihah03@gmail.com

Abstrak

Pendidikan berfungsi buat menaikkan kecerdasan intelektual serta karakter di setiap manusia, pendidikan juga harus melalui proses pembelajaran yang baik dan memadai berasal dari berbagai aspek dan sudut pandang praktis siswa supaya dapat memahami pembelajaran secara aporisma . Maka menggunakan model pembelajaran yang meliputi strategi, metode, teknik, dan taktik wajib disusun dengan sebaik-baiknya. Film “Sokola Rimba” ini artinya film yang memiliki nilai pendidikan serta humanisme yang tayang di tahun 2013. Penelitian ini bertujuan buat menggambarkan secara detail sinopsis film “Sokola Rimba” serta mendeskripsikan konsep pendidikan yang membebaskan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek pada penelitian ini merupakan sebuah karya film berjudul “ Sokola Rimba “ secara keseluruhan, Metode pengumpulan data yang dipergunakan ialah sesuai observasi terhadap film serta studi kepustakaan. Kajian ini membentuk nilai-nilai wacana perjuangan serta humanisme yang terdapat pada sosok Butet. karena baginya pendidikan yg krusial artinya pendidikan yang menghasilkan mereka siap menghadapi tekanan yg harus mereka hadapi dan setiap orang berhak menerima pendidikan yang layak.

Kata kunci: pendidikan, pedalaman, film “sokola rimba”

A. Introduction

Tingkat pendidikan di Indonesia belum merata sebab minimnya akses informasi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan pada pedesaan pula ditimbulkan sang buruknya akses jalan menuju sekolah, tidak mirip gedung sekolah, sampai fasilitas penunjang pendidikan yg kurang memadai. Tentu hal ini sangat mengkhawatirkan serta menjadi keliru satu dinamika pendidikan pada Indonesia. Bukan rahasia lagi bahwa anak-anak yg tinggal pada pedesaan Indonesia sangat sulit mendapatkan kehidupan serta pendidikan yang layak seperti anak-anak di umumnya pada perkotaan. Sangat sulit bagi anak-anak pada pedesaan untuk merogoh dan menerapkan kehidupan pendidikan yg sesuai memakai batas kelayakan pendidikan Indonesia serta sulit buat mengikuti perkembangan ketika ini. tak hanya itu, mereka juga tidak mengetahui serta tidak mengenal indera komunikasi yang dimiliki hampir seluruh anak perkotaan yaitu handphone atau gadget.

Tetapi kenyataannya tak seluruh yang terjadi waktu ini merupakan kesalahan mereka, kesulitan mereka mencapai lokasi sekolah menjadi kendala karena akses jalan yg sulit, lokasi yg jauh menjadi akibatnya wajib berjalan kaki berkilo-kilometer, tak memakai alas kaki dan tidak memiliki seragam yg layak mereka terpaksa melewati sungai yang mengalir deras tanpa jembatan penghubung. Galat satu problem terbesar juga merupakan kurangnya tenaga guru yang ada pada wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal). Hal itu terjadi sebab sulitnya mencari tenaga pengajar yang bersedia mengabdikan pada daerah terpencil, dan sangat sedikit tenaga pengajar yang mau secara sukarela mengajar serta memajukan pendidikan di wilayah pedesaan. Padahal setiap orang berhak atas pendidikan yang layak.

Lahirilah sebuah film yang disutradarai sang Riri berjudul “Sokola Rimba”. “Sokola Rimba” adalah film yang menceritakan tentang perjalanan seseorang guru yang mengabdikan dirinya pada tengah hutan buat mengajar anak-anak pada pedalaman hilir serta hulu Sungai Mekakal. Nama orang itu Butet. Butet adalah seorang perempuan yang bekerja pada daerah perlindungan di wilayah Jambi. Misi Butet artinya humanisme yang sangat tinggi yaitu membuahkkan anak-anak suku rimba buat mampu membaca, menulis, serta berhitung menggunakan segala perjuangan dan keteguhan yang dimilikinya. Film tadi menggambarkan bepergian panjang Butet mewujudkan misi humanisme, banyak rintangan sekaligus rintangan. Begitu banyak nilai-nilai baik yang membuahkkan pembelajaran beserta menyambut semangat pendidikan baru.

B. Findings

Cerita pada film itu dimulai dari ketika Butet yang ialah pemeran primer pada film melakukan perjalanan memasuki desa sendiri, di tengah bepergian fisik Butet melemah hingga akhirnya Butet pingsan di tengah hutan, ternyata Butet terserang penyakit demam berdarah atau malaria. ketika itu Butet terlihat dan diselamatkan oleh seorang pria hutan bernama Nyungsang Bungo. Nyungsang Bungo adalah keliru satu anak di hutan yang berasal dari hilir Sungai Makekal, kawasan yang sangat jauh berasal tempat Butet mengajar pada hulu sungai. insiden ini memicu rasa penasaran Butet terhadap anak-anak hilir itu. Selama mengajar Butet, Nyungsang Bungo diam-diam acapkali memperhatikan Butet dan membawa gulungan surat. Nyungsang Bungo terlihat tertarik menggunakan aktivitas belajar mengajar yang dilakukan Butet pada anak-anak grup etnis rimba di hulu sungai. Nyungsang Bungo pertama kali ditangkap sang anak-anak yang dari berasal hulu Sungai Mekekal yang diajarkan Butet pada hutan. anak-anak bertanya siapa Nyungsang Bungo serta menawarkan buat belajar beserta berikut. Jadi Nyungsang Bungo berlari sehabis memperkenalkan dirinya. sejak itulah Butet mengetahui nama sekaligus dari usul Nyungsang Bungo yang harus menyelamatkan Butet waktu ia terkena penyakit malaria.

Rencana Butet untuk mampu mengajar di hilir Sungai Mekakal yang merupakan tempat berasal Nyungsang Bungo tidaklah mudah, saat minta izin buat tiba ke hilir Sungai Mekakal Butet mendapat penolakan asal bos di daerah Butet bekerja, padahal dia sudah mengajukan proposal terkait nya berharap balik ke hilir Sungai Mekakal menjadi pengajar listrik. namun, hal itu tidak menyurutkan semangat serta tekad seseorang Butet sang pejuang pendidikan untuk tetap hulu pada hilir sungai dan menjadi pengajar yang berkuasa pada sana. Bersama dua anak rimba yang sudah beliau ajar yaitu Nengkabau dan Beindah, Butet kemudian berjalan menelusuri Hutan menuju hilir Sungai Mekakal, menempuh bepergian Butet serta dua orang peserta didik usang. sebab jarak berasal daerah awal Butet mengajar ke hilir Sungai

Mekakal sangatlah jauh. waktu melakukan perjalanan, ingat buat selalu berlatih pada siswa, mengeja beberapa istilah yang ada pada kurang lebih.

Namun ternyata tidak semua gerombolan rimba bisa menerima kedatangan Butet bahkan tidak seperti kehadiran Butet. Banyak kelompok rakyat Rimba menolak kehadiran Butet sebab berdasarkan agama takut akan ada kutukan yg membawa malapetaka bagi wilayah. dan grup sebab adanya kitab dan pensil yang dibawa Butet. Tumenggung bercerita bahwa beberapa kali lalu terdapat pensil kemudian pensil membawa penyakit bagi penduduk desa hilir Sungai Mekakal. tidak usang kemudian Butet diminta dengan hormat buat keluar asal pemukiman serta meninggalkan Sungai Mekakal di hilir. dengan berat hati, Butet serta murid ke 2 meninggalkan desa. ketika Nyungsang Bungo memahami bahwa Butet harus meninggalkan Kampung Rimba, beliau murka sekaligus heran mengapa Butet pulang padahal dia ingin belajar beserta Butet, beliau ingin bisa membaca supaya kejahatan pelaku Hutan tak sembarangan tiba dan merampas apa yang bukan miliknya.

Akhir dari cerita pada film ini yaitu beberapa bulan kemudian Butet balik ke desa Rimba, ternyata sudah ada saudara Butet. dia tidak berpikir bahwa kerabatnya mendukung keinginannya buat balik. Sesampainya pada pemukiman penduduk baru suku Rimba di kurang lebih hilir Sungai Mekakal dan melihat suku Rimba yang berkumpul menggunakan hutan penjahat. kemudian menggunakan gagah berani Nyungsang Bungo membacakan dan memberikan penolakan terhadap apa yg terdapat pada surat perjanjian tadi. Orang-orang itu sangat terkejut karena lihat Nyungsang Bungo, anak rimba sekarang sudah pandai membaca. Nyungsang Bungo beserta para Tumenggung menolak pasal-pasal yang disebut tidak sinkron menggunakan istiadat dan norma mereka, terutama hal-hal yang Mengganggu Hutan tempat tinggal mereka.

Hal lain yg tergambar dari film “Sokola Rimba” artinya perihal perjuangan. Mengoperasikan misi humanisme lebih terkait menggunakan Pendidikan. Terlintas pada pikiran bahwa apalagi mengajar indoors gerombolan etnis Rimba, mengajar kota umum dengan segala kemudahan hanya saja sudah sangat sulit. perjuangan seseorang Butet patut diapresiasi. Pesan ethical lain yg terdapat dalam film ialah setiap orang wajib memberikan perhatian dan bantuan pada orang lain. Setiap manusia dituntut memiliki kepekaan sosial buat memastikan kehidupan yang lebih berharga.

C. Conclusion

Seluruh film “Sokola Rimba” merupakan ilustrasi para pejuang pendidikan di Kampung Rimba . Film ini adalah film Edukasi serta humanisme yang di pada dasarnya menyampaikan edukasi pada warga di pedalaman Rimba. asal awal hingga akhir cerita, akan disajikan alur cerita tokoh Butet menjadi pendekar pendidikan pada mengajar di hutan rimba. Selanjutnya secara awam , film “Sokola Rimba” juga menceritakan usaha anak-anak Rimba sebagai tokoh Nyungsang Bungo, Beindah, serta Nengkabau tidak hanya Butet saja. usaha mereka menuntut ilmu supaya kebodohan yang menimpa mereka serta orang Rimba lainnya tak terjadi lagi, serta berjuang buat mengusir orang-orang yang diketahui ingin merampok Hutan mereka. kedua, sesuai analisis yang akan terjadi mampu dinyatakan bahwa tidak hanya karya film hiburan terbatas saja, tetapi pula karya-karya yang bisa menyampaikan refleksi dan surat keterangan terkait perangkat lunak kegiatan acara pedagogi di desa-desa yang bisa diwujudkan pada sekolah-sekolah terpencil membutuhkan tenaga pengajar.

sebab masyarakat menggunakan latar belakang pendidikan yang sangat kurang memadai serta sangat diperlukan pendampingan asal rakyat lain yang lebih mampu. Pendampingan pula bisa diberikan melalui bekal pemahaman yang berguna aplikasinya dengan langsung

Reference

- Abdulaziz, M. H. (2017). Tanzania's national language policy and the rise of Swahili political culture. In *LANGUAGE USE AND SOCIAL CHANGE Problems of Multilingualism with Special Reference to Eastern Africa* (pp. 160–178). Routledge.
- Anagnostopoulos, C., Parganas, P., Chadwick, S., & Fenton, A. (2018). Branding in pictures: using Instagram as a brand management tool in professional team sport organisations. *European Sport Management Quarterly*, 18(4), 413–438.
- Azwar, W. (2018). The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, 26(1).
- Barker, K., & Jurasz, O. (2019). Online Misogyny: A Challenge for Digital Feminism? *Journal of International Affairs*, 72(2), 95–114.
- Bashkow, I. (2017). *The meaning of whitemen: Race and modernity in the Orokaiva cultural world*. University of Chicago Press.
- Bhandari, P., & Titzmann, F.-M. (2017). Introduction. Family realities in South Asia: adaptations and resilience. *South Asia Multidisciplinary Academic Journal*, 16.
- Bickerton, D. (2017). *Language and human behavior*. University of Washington Press.
- Fox, A., Feng, W., & Asal, V. (2019). What is driving global obesity trends? Globalization or “modernization”? *Globalization and Health*, 15(1), 1–16.
- Glenn, E. N. (2016). Social constructions of mothering: A thematic overview. *Mothering*, 1–29.
- Gultom, S. (2018). Batak Women in Surabaya between Globalization and Local Policies. *Jurnal International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017) Atlantis Press*, 7(3).
- Höllerer, M. A., Daudigeos, T., & Jancsary, D. (2017). *Multimodality, meaning, and institutions*. Emerald Publishing Limited.
- Johnson, A.-G., & Neuhofer, B. (2017). Airbnb—an exploration of value co-creation experiences in Jamaica. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*.
- Juster, S. (2018). *Disorderly Women*. Cornell University Press.
- Kolb, B. M. (2013). *Marketing for cultural organizations: New strategies for attracting audiences*. Routledge.
- Kress, G. (2019). Transposing meaning: translation in a multimodal semiotic landscape. In *Translation and Multimodality* (pp. 24–48). Routledge.
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2020). Analysis of Song “Tanganku Na Metmet” by Using Translation Techniques into English. *UICELL, No 4 (2020): UICELL Conference Proceedings 2020*, 195–202.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/6276/2122>

- Simanjuntak Irma Rasita Gloria; Resmayasari, Ira, M. B. B. (2021). ANALYSIS OF VIOLENCE IN CITY OF GOD FILM DIRECTED BY FERNANDO MEIRELLES. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/97/53>
- Simanjuntak Irma Rasita Gloria, M. B. B. (2020). English Reading Literacies to Improve Values Among Teenagers. *SELTICS*, Vol 3 No 2 (2020) : *Seltics Journal*, 93–102.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/734/596>
- Simanjuntak Marthin Steven, M. B. S. L. (2021). THE WOMAN IN THE BOOK OF KINGS (LITERARY STUDIES AND HERMENEUTICS). *UICELL*, No 5 (2021): *UICELL Conference Proceedings 2021*, 328–334. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8364/2704>
- Simanjuntak Muchlas; Setiadi, Samsi, M. B. S. (2021). THE EFFECTIVENESS OF MICROSOFT OFFICE 365 AS AN ONLINE ENGLISH LEARNING MEDIA. *UICELL*, No 5 (2021): *UICELL Conference Proceedings 2021*, 25–32.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/uicell/article/view/8286/2670>
- Simanjuntak Zuriyati; Lustyantje, Ninuk, M. B. Z. (2022). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “JUJUNG GOARHI AMANG” (STUDY OF PORTRAY OF PARENTS). *PROJECT (Professional Journal of English Education)*, Vol 5, No 1 (2022): *VOLUME 5 NUMBER 1, JANUARY 2022*, 236–243.
<https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/project/article/view/10000/pdf>
- Simanjuntak, M. B. (2020). REPRESENTATION OF WISDOM IN THE BOOK OF PROVERBS WRITTEN BY SOLOMON. *SELTICS*, Vol 3 No 1 (2020): *Seltics Journal*, 33–40.
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/seltics/article/view/543/404>
- Simanjuntak, M. B. (2020). THE EDUCATIONAL VALUES OF THE MAIN CHARACTER IN BEAUTIFUL MIND FILM. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 3 No 1 (2020): *Journal of Advanced English Studies*, 1–6.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/83/42>
- Simanjuntak, M. B. (2021). METAMORPHIC ANALYSIS IN SONG LYRICS BATAK TOBA “AUT BOI NIAN” WRITTEN BY WERVIN PANGGABEAN. *JOURNAL OF ADVANCED ENGLISH STUDIES*, Vol 4 No 1 (2021): *Journal of Advanced English Studies*, 34–39.
<http://sastra.unifa.ac.id/journal/index.php/jes/article/view/99/56>
- Thomas, D. C., & Peterson, M. F. (2016). *Cross-cultural management: Essential concepts*. Sage Publications.
- Verbeke, A., Coeurderoy, R., & Matt, T. (2018). The future of international business research on corporate globalization that never was.... In *Journal of International Business Studies* (Vol. 49, Issue 9, pp. 1101–1112). Springer.
- Ware, V. (2015). *Beyond the pale: White women, racism, and history*. Verso Books.
- Wichelns, H. A. (2020). *The literary criticism of oratory*. Routledge.
- Zhu, P. (2020). From Patricide to Patrilineality: Adapting The Wandering Earth for the Big Screen. *Arts*, 9(3), 94.

